

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitora Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinoz To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILAR O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHGA METODIK JIHATDAN TAYYORLASH

Doniyarov Mavlonbek Arabovich

JDPU,

boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrasida o'qituvchisi PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish va kasbiy rivojlantirishning ilmiy-pedagogik muammolari tadqiq qilingan. Unda xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning qarashlari umumlashtirilgan. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy rivojlantirishning tamoyillari, nazariy hamda pedagogik jihatlari ilmiy asosda yoritilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinf, bo'lajak o'qituvchilar, o'qish savodxonligi, metodik tayyorgarlik, komponentlar, qobiliyat, individual qobiliyat, fikrni ilgari surish, kompetensiya.

Abstract: This article investigates the scientific and pedagogical issues of enhancing the methodological preparation of prospective primary school teachers in fostering students' reading literacy and professional development. The opinions of foreign and domestic researchers are synthesized. The principles, theoretical foundations, and pedagogical aspects of professional development of primary school teachers are scientifically substantiated.

Key words: primary school, prospective teachers, reading literacy, methodological preparation, components, ability, individual ability, idea promotion, competence.

Аннотация: В данной статье исследуются научно-педагогические проблемы совершенствования методической подготовки и профессионального развития будущих учителей начальных классов в развитии читательской грамотности учащихся. Обобщены мнения зарубежных и отечественных исследователей. Научно обоснованы принципы, теоретические и педагогические аспекты профессионального развития учителей начальных классов.

Ключевые слова: начальная школа, будущие учителя, читательская грамотность, методическая подготовка, компоненты, способности, индивидуальные способности, продвижение мысли, компетентность.

KIRISH

Jahonda zamon talablariga mos metodik tayyorgarlikka ega bo'lgan pedagog kadrlarni tayyorlash, bo'lajak o'qituvchilarning tayyorgarligini takomillashtirish mexanizmlari ta'lim jarayoniga tatbiq etib borilmoqda. Zamon talablariga mos pedagog kadrlarni tayyorlash zamirida ularning tabiiy aqliy imkoniyatlari, dunyoqarashi, o'qitish tizimi oldiga ta'lim sohasi bilan mehnat bozori o'rtasidagi nomutonositlikni qisqartirish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan unumli foydalanish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahon ta'lim muassasalari va ilmiy tadqiqot markazlarida yoshlar ta'lim-tarbiyasi, ularning munosib kasb-hunar egallashlari, ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilish va kadrlar tayyorlashni zamon talabi darajasiga ko'tarish, umumta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida ta'limni zamonaviy talablar asosida tashkil etish hamda mazmunan yangilash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga, uzluksiz ta'lim tizimining fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashuvi, pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish, raqobatbardosh o'qituvchining pedagogik faoliyatida metodik tayyorgarlikni kuchaytirish bo'yicha tadqiqotlarga e'tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim xizmatlari sifatini oshirish va mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun normativ-huquqiy asoslar shakllantirilmoqda. "Ta'lim sohasining yana bir muhim vazifasi – faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, Vatan va xalq manfaatlarini qat'iy himoya qila oladigan, zamonaviy, keng fikrlaydigan yoshlar avlodini shakllantirishdan iborat" ekanligini inobatga olib, davlat va jamiyat oldida turgan dolzarb vazifalarni hal

qilishda mas'uliyatni zimmasiga oladigan, yurtparvar, tashabbuskor, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, yuqori ma'naviy-axloqiy fazilatlar bilan ajralib turadigan, mustaqil fikrlash qobiliyatiga ega yoshlarni professional mutaxassis sifatida tayyorlash ustuvor maqsad sifatida belgilangan ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni ^[2], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni ^[3], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentyabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish va targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271-sonli qarori ^[4], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori ^[5] va ushbu sohaga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Ta'lim-tarbiya tizimi yurt taraqqiyotining asosiy poydevori bo'lib, pedagogik faoliyatni har tomonlama puxta va aniq rejalar asosida tizimli tashkil etishni taqozo etadi. Bu esa, o'z navbatida, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish, ularni milliy hamda umuminsoniy an'ana va qadriyatlariga sadoqat, ulug' ajdodlarimizning boy ma'naviy merosidan g'ururlanish va ularni yanada boyitish ruhida tarbiyalash bilan bog'liq metodik ishlarni takomillashtirishni taqozo etadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi, tayanch kompetensiyalari va aqliy rivojlanishi, moddiy borliq go'zalliklarini his eta olishga o'rgatish, fanga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, o'quvchilarning mustaqil fikrlash, boshqalar fikrini tushunish, shaxsiy fikrlarini tushunarli tarzda bayon eta olish xislatlarini shakllantirishga erishishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida uzluksiz ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim sifatini yaxshilash va samaradorligini ta'minlashda moddiy omillar bilan bir qatorda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik tayyorlash pedagogik muammo sifatida darajasi va salohiyati jihatidan ham muhim ahamiyatga ega.

2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunning 9-moddasida "Boshlang'ich ta'lim barcha ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirishda zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan", deb ta'kidlangan ^[6]. Zamonaviy boshlang'ich ta'lim uchun istiqbolli, ustuvor yo'nalishlardan biri shaxsni umuminsoniy va milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash asosida rivojlantirishdan iboratdir, ya'ni har tomonlama rivojlangan shaxsni tarbiyalashga yo'naltirilgan tarbiya jarayoni hisoblanadi.

Hozirgi kunda o'zida ta'lim-tarbiyaning barcha elementlarini mujassamlashtirgan zamonaviy boshlang'ich ta'lim jarayonini tashkil etish dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Kichik maktab yoshidagi bolalarni o'qitish va ularga milliy hamda umuminsoniy tarbiya elementlarini singdirish yo'llari amaliy jihatdan tatbiq qilinishi lozim. Bu o'rinda milliy axloq tarbiyasi, ma'naviy, milliy nafosat hamda jismoniy tarbiya boshlang'ich ta'lim bosqichida ustuvor vazifa sifatida ko'rinadi. Bu jarayonda o'quv materiallari shaklida berilgan ta'limiy matnlarda o'quvchilarda turli shakllarda axloqiy-ma'naviy tarbiya va milliy nafosat me'yorlari bilan bir qatorda diniy hamda umuminsoniy qadriyatlarni singdirish nazarda tutiladi ^[7].

Jahonda ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'tarish masalasi har bir davlatning maorif sohasidagi asosiy maqsadlaridan biriga aylandi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2023-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son Farmoni ijrosi yuzasidan ishlab chiqilgan umumiy qoidalarda mavjud darsliklarning eskirganligi, yangi avlod darsliklarini yaratish lozimligi borasida ko'rsatma berilgan. Darsliklarni yaratish tizimida xilma-xillikning yo'qligi ularni yaratish va nashr qilishni monopollashtirishga omil bo'lib qolayotganligi aytiladi. Davlat ta'lim standartlari kompetensiyaviy yondashuvga asoslanganligiga qaramasdan, o'qitish va baholash metodlari, shuningdek, darsliklar, metodik qo'llanmalar va boshqa o'quv materiallari va vositalari asosan axborotni yodlab olish va bayon qilishga qaratilgan bo'lib, tanqidiy va mantiqiy fikrlash, axborotni mustaqil izlab topa olish va tahlil qilish ko'nikmalari va boshqa malakalarni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotganligi, shuningdek, foydalanilayotgan darsliklar sifatini oshirish, xorijiy o'quv qo'llanmalarini qo'shimcha yoki muqobil o'quv materiallari sifatida qo'llash amaliyotini yo'lga qo'yish fursati kelganligi ham ta'kidlab o'tiladi ^[8].

Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish davlat siyosati ma'no-mazmunidan va uning dolzarbligidan kelib chiqib, uni quyidagicha izohlash mumkin:

- yangi ta'lim tizimi, barkamol avlod kadrlarini tayyorlashdagi o'zgarishlar va yangicha yondashuvlar, zamonaviy kasb sohalarning paydo bo'lgani hamda uning mamlakatimiz sharoiti bilan bog'liqligi;
- ta'lim tushunchasi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot natijasida muayyan davrdan boshlab inson faoliyatining alohida mustaqil sohasiga aylanib, jamiyatning ijtimoiy tajribasini keyingi bosqichga yo'naltiradi;
- ta'lim inson shaxsining intellektual va ma'naviy qirralarini shakllantirish, uning jamiyat, ishlab chiqarish hamda ijtimoiy, siyosiy, madaniy va ma'rifiy hayotida faol va muvaffaqiyatli ishtirokini ta'minlashga qaratilgan harakatlar yig'indisi bo'lib, ma'rifat, ta'lim-tarbiya hamda bilim berishni anglatadi;
- fan jamiyatning ijtimoiy institutlaridan biri bo'lib, tabiat va jamiyat hayotini ko'rsatib beruvchi ijtimoiy ong shakli hisoblanadi.

U katta ilmiy salohiyatni, ijodiy kuch-quvvatni birlashtirib, ma'naviy barkamol insonni tarbiyalashga, mamlakatda qudratli ilmiy salohiyatni yaratishga xizmat qiladi ^[9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim sohasini isloh qilishni, avvalo, boshlang'ich ta'limdan boshlash zarur. Vaholanki, bolaning dunyo-qarashi, didi, salohiyati shakllanadigan boshlang'ich sinflarda eng yetuk, eng tajribali murabbiylar birlashtirib qo'yilishi lozim. Shuning uchun maktab ta'limini, professional ta'lim tizimini, shu bilan birga, oliy ta'lim tizimini ham tubdan isloh qilish rejalashtirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida islohotlar jarayonida ta'lim-tarbiya tizimini tubdan rivojlantirishda yosh avlodning kelajagi uning barkamol kadr bo'lib voyaga yetishi masalasiga to'xtalar ekan: "Har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz", – deb ta'kidlaganlarida ham kelajak avlod masalasi barcha davrlarda muhim ahamiyat kasb etishini eslatib o'tganlar ^[10].

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda zamon talablaridan kelib chiqib yondashish muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini oshirishda ularda obyektiv zarur pedagogik bilimlar (o'qituvchi mehnati, uning pedagogik faoliyati xususiyatlari, muloqot, shaxs to'g'risida, o'quvchilarning psixik rivojlanishi, ularning yosh xususiyatlari to'g'risidagi psixologiya, pedagogikadan ma'lumotlar), ko'nikmalar (yetarlicha yuqori darajada bajarilgan xatti-harakatlar)ni shakllantirish lozim ^[11].

Dars jarayonidagi didaktik-psixologik vaziyatlar (o'qituvchining xulqini belgilovchi, uning o'z-o'ziga bahosi, didaktik qiziqishlari darajasini ifodalovchi va o'qituvchining motivatsiyasi, o'z mehnatining ma'nosini anglash bilan bevosita bog'liq, uning o'quvchiga, hamkasblariga, o'ziga munosabatining barqaror tizimi), o'qituvchilarning o'z fanlari haqida chuqur bilimga egaligi (refleksiya, kuzatuvchanlik, pedagogik mahorat va pedagogik fikrlash, o'z-o'zini baholash) kabi ko'nikmalar shakllantirilishi lozim. Har bir pedagogning motivatsion sohasini rivojlantirish, ya'ni maqsad qo'ya olish, qiziqishlarini to'g'ri taqsimlay olishi, shaxsiy motivlarini qamrab oluvchi psixologik sifatlar majmui malakaga aylantirilishi lozim.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorlashga talablar o'zgarishi ikkita asosiy ta'lim paradigmasi – xususan, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv namoyon bo'luvchi insonparvarlik va ta'limning ijtimoiylashuvi bilan belgilanadi.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari har bir o'quvchining psixologiyasini bilishi kerak, chunki asosiy obyekt bu – bola, o'quvchi hisoblanadi. Dars jarayonida o'qituvchi ular bilan qanday gaplashish kerakligini, qaysi usuldan foydalanib ta'lim berish lozirligini, ta'limni qanday berganimizda o'quvchi yengil qabul qila olishi haqida bir nechta savollarga javob olish uchun ham bo'lajak o'qituvchilar bola psixologiyasini va dars o'tish metodikasini bilishi lozim. Masalan, birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha bola o'yin qaroq bo'ladi. Bu vaziyatda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars o'tish metodikasini tanlaganda turli xil o'yinlarni qo'llashi lozim. Lekin ta'limda o'yin yo'q, o'yin o'yinligicha qolib ketmasligi kerak, balki u qandaydir ta'limiy ahamiyat kasb etishi lozim. Shu sababli ta'limiy o'yinlardan foydalanib darsni tashkil qilish va o'quvchilarni darsga qiziqitirish muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dars o'tish metodikasini tanlash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy axborot vositalari (kompyuter, proyektor va boshqalar)ni qo'llash darsni a'lo darajada o'tishni ta'minlaydi. Ammo bu, ushbu vositalarsiz dars samarali bo'lmaydi, degani emas. Agar o'qituvchi dars o'tish metodikasini to'g'ri tanlasa, bitta mel bilan ham samarali dars o'tishi mumkin. O'qituvchi shunday bo'lishi kerakki, qo'lidagi bor narsalardan foydalanib, zo'r qilib dars o'ta oladigan bo'lishi lozim.

Hozirgi vaqtda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan o'z o'rnida foydalanish bilan bir qatorda xalqaro baholash dasturlari bilan chambarchas bog'liq ^[12]. Bu, ayniqsa, ona tili – o'qish savodxonligi va uni o'qitish metodikasi fanini o'qitish jarayonida innovatsion yondashuv sifatida xalqaro dasturlardan (PIRLS) foydalanib o'qitishga asoslangan metodikaning yangi shakl va vositalaridan foydalanishda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga faqatgina tayyor bilimlarni berib qolmay, ularga elektron axborot resurslaridan foydalanishni va xalqaro baholash dasturlari asosida o'quvchilar o'qish savodxonligini baholash, ularning yangi ko'rinishlarini yaratish metodlari va vositalarini o'rgatish muhim masalalardan hisoblanadi.

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarning sifatli metodik tayyorgarligi alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligini rivojlantirish pedagogik jarayonning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu bosqichda o'qituvchilar o'quvchilarning asosiy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, ularni savodxonlikka, fikrlash va mustaqil o'qishga o'rgatish vazifasini bajaradilar. Shu sababli o'qituvchilarni metodik jihatdan to'g'ri va samarali tayyorlash muhimdir.

Shu bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya jarayonini rivojlantirish, zamonaviy va xalqaro talablarga javob bera oladigan kadrlarni tayyorlash, ularning mustaqil ta'lim olishi uchun keng imkoniyat yaratib berishga doir qator muammolarga to'qnash kelamiz. Qolaversa, mavjud yangiliklar ta'lim jarayonida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun metodik ta'minotni takomillashtirishning yangi yo'nalishlarini ochilishiga sabab bo'lmoqda.

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishning asosi sifatida jamoa, guruh va yakka tartibdagi mashg'ulotlar ko'rsatib o'tilgan ^[13].

Oliy ta'limda o'qitish jarayonining yangi shakl va usullari ishlab chiqilmoqda. Zamonaviy ta'lim mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, metodlari, vositalari, o'qitish shakllari va uni nazorat qilish usullari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishning asosiy omillari hisoblanadi.

O'qitish, ta'lim-tarbiya berish jarayoni ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan tizimli bilim va ko'nikmalar bilan qurollantirishdir. Ta'lim – o'qitishning natijasi hisoblanadi. Ta'lim oluvchilarni o'qitish jarayonida zamonaviy metodlarni qo'llash natijasida mustaqil fikrlash, tahlil qilish, zaruriy xulosalar chiqarish, o'z fikrini erkin bayon qilish, uni asoslangan holda himoya qila bilish, faol muloqot, munozara va bahs olib borish ko'nikmalari rivojlanib boradi. Bu ko'nikmalar ta'lim oluvchilar o'rtasidagi faollikni oshirish orqali shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga, ta'lim oluvchilarning o'zlashtirishini faollashtirish hamda interfaol metodlarni qo'llash orqali mashg'ulotlar samaradorligini oshirish uchun asosiy omillar sanaladi ^[14].

Keyingi yillarda jahon standartlari asosida o'qitishni tashkil etish maqsadida zamonaviy o'qitish metodlaridan foydalanishga e'tibor qaratilmoqda. Zamonaviy metodlarni ta'lim jarayonida bevosita qo'llash va o'qitish umumiy ta'lim samaradorligini oshiradi. Interfaol usullardan borgan sari keng foydalanilayotganini hamda samara va sifat ko'rsatkichlari rivojlanib borayotganini xalqaro tajribalardan ham ko'rish mumkin. Ta'lim jarayonida zamonaviy o'qitish metodlarini qo'llash natijasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining nafaqat o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik tayyorgarligini takomillashtirishga, balki mustaqil bilim olish va fikrlashni o'stirish, mavjud muammoni mustaqil tahlil qila olish, o'z fikrini mustaqil bayon qilish va fikrlarini aniq ma'lumotlarga asoslangan holda himoya qila bilish, savol-javob, bilimlarni o'zlashtirish faolligini muntazam oshirib borishga, yechim yakunida xulosalar chiqarishda, bahs olib borish ko'nikmalarini rivojlantirishga va, albatta, olingan bilimlarini pedagogik faoliyatida samarali qo'llashga yordam beradi.

Boshlang'ich ta'lim konsepsiyasida quyidagi fikrlar bildirilgan: boshlang'ich ta'lim jarayoni, birinchi navbatda, gumanizm prinsipi asosida tashkil etilishi kerak. Chunki O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasidagi siyosati o'zining insoniylik xarakteriga egaligi bilan ajralib turadi. Ushbu siyosat, birinchi navbatda, umuminsoniy qadriyatlarga asoslanishga yo'naltirilgan. Insoniylik prinsipi asosida tashkil etilgan boshlang'ich ta'lim jarayoni o'quvchilarning erkin va mustaqil rivojlanishini ta'minlashi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda butun dunyoda ro'y berayotgan globallashtirish jarayoni bilan bog'liq holda ta'limning mazmun-mohiyati ham o'zgarib bormoqda. Shuning uchun ham boshlang'ich sinf o'qituvchilari oldiga o'ta muhim vazifa – o'z-o'zini anglash salohiyati va yangi intellektual darajaga ega bo'lgan, mustaqil fikrlovchi

shaxsni shakllantirish vazifasi qo'yilmoqda. Bunday o'quvchilar erkin fikrlay olish, nazariy tafakkur yuritish, ijodiy faoliyatni amalga oshira olish, o'z hatti-harakatlari va faoliyatini mustaqil boshqara olish imkoniyatiga ega bo'lishlari kerak. Shu ma'noda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish masalasi ayniqsa dolzarb sanaladi. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilarini maqsadga yo'naltirilgan holda o'qitish va tarbiyalash jarayoni aynan boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz" mavzusidagi O'zbekiston Respublikasining Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqi. – T.: O'zbekiston, 2016. – 56 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. Xalq so'zi. – Toshkent, 2022-yil 1-fevral. №23 (8085).
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni. Xalq so'zi. – Toshkent, 2019-yil 30-aprel. №88 (7318).
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentyabrdagi "Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish va targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to'g'risida"gi PQ-3271-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-3338600>.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 997-son Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.12.2018.
6. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentyabr. O'RQ-637-son. Xalq so'zi. – Toshkent, 2020-yil 24-sentyabr. №202 (7704).
7. Doniyarov M.A., Hamidova S.B. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarini innovatsion yondashuv asosida tashkil etish tuzilmasi. Boshlang'ich ta'limning zamonaviy tendensiyalari: Ta'lim va tarbiya integratsiyasi, III Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. Jizzax, 2023. – B. 310–311.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-sentyabrdagi "Xalq ta'limini boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5538-son Farmoni. Xalq so'zi. – Toshkent, 2018-yil 7-sentyabr. №204 (6982).
9. Qutliyeva F.Yu. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchi shaxsining shakllanishida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasining roli. Ilm sarchashmalari. 2024. 6-son. – B. 92–96.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi. – Toshkent, 2020-yil 30-dekabr. №276 (7778).
11. Кузьмина Н.В., Жаринова Е.Н. Методы исследования образовательных систем: монография / Российская академия образования, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина. – Санкт-Петербург: Изд-во НУ "Центр стратегических исследований", 2018. – 162 с. – ISBN 978-5-98994-080-6.
12. Urazimbetova A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tayanch kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish. Ped. fan. bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi. – Toshkent, 2021. – 127 b.
13. Карлыбаева Г.Е. Инновацион технологиялардан бўлажак ўқитувчиларни тайёрлашда фойдаланиш // Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – Тошкент, 2018. №3. – Б. 228–230.
14. Андреев В.И. Условия эвристического программирования учебно-исследовательской деятельности школьников. – М.: Педагогика, 1999. – С. 74–78.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.